

Equilíbrio ou Desindustrialização: A Indústria Brasileira nos Anos 2000

Balance or Deindustrialization: The Brazilian Industry in the 2000s

*Márcio Alexandre Ridão¹; Thiago de Novaes França²
Doutorando em Economia – FCLAR Unesp*

DOI: 10.5281/zenodo.11013224

Resumo

O estudo em tela investiga se houve um processo de desindustrialização na economia brasileira durante as últimas duas décadas. A análise se concentra na perda relativa de importância da indústria, considerando indicadores como empregos, participação na pauta de exportações e no PIB. Utilizando uma abordagem qualitativa, a pesquisa se baseia em análise documental e revisão bibliográfica, com dados do Banco Central, IPEA-DATA e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os resultados apontam para uma tendência de desindustrialização, evidenciada pela redução do emprego na indústria, participação relativa nas exportações e no PIB. O deslocamento da mão de obra para o setor comercial e a predominância de produtos de baixo valor agregado nas exportações corroboram para esse cenário. A análise sugere um desaparecimento prematuro da indústria nacional, associado a uma possível "doença holandesa". Este estudo contribui para o debate sobre a desindustrialização no Brasil, fornecendo insights relevantes para pesquisadores e formuladores de políticas.

Palavras-chave: Desindustrialização, Indústria Brasileira, Crescimento Econômico, Exportações, Mão de Obra.

Abstract

The paper investigates whether there has been a process of deindustrialization in the Brazilian economy over the past two decades. The analysis focuses on the relative loss of importance of the industry, considering indicators such as employment, participation in the export basket, and GDP. Using a qualitative approach, the research is based on documentary analysis and literature review, with data from the Central Bank, IPEA-DATA, and the Ministry of Industry, Foreign Trade, and Services. The results point to a trend of deindustrialization, evidenced by the reduction in industry employment, relative participation in exports, and GDP. The shift of labor to the commercial sector and the predominance of low value-added products in exports support this scenario. The analysis suggests a premature dismantling of the national industry, associated with a possible "Dutch disease." This study contributes to the debate on deindustrialization in Brazil, providing relevant insights for researchers and policymakers.

Keywords: Deindustrialization, Brazilian Industry, Economic Growth, Exports, Labor.

1. Introdução

Nas últimas duas décadas cresceram as discussões sobre o processo de desindustrialização no Brasil. A perda relativa de importância da indústria na economia brasileira é um fenômeno que desafia a interpretação dos analistas e vem estimulando um intenso debate sobre o tema. Embora não seja exatamente novo, este debate já foi revisitado diversas vezes nos últimos 30 anos, apresentando várias interpretações conforme a linha de pensamento de cada economista.

Para efeito de conceituação, desindustrialização refere-se à queda na participação do setor manufatureiro no PIB e/ou no emprego. Este setor possui determinadas “características especiais”, que na visão de muitos analistas faz dele o grande motor do crescimento econômico mundial, assim como um determinante direto para os níveis de empregabilidade e geração de renda.

Verifica-se a desindustrialização em duas vertentes muito diferentes de desenvolvimento. Uma delas encontrada em países com padrão de renda mais elevados, com parques industriais maduros e já amplamente desenvolvidos tecnologicamente. Nesta realidade, conforme observam Rowthorn, R e Ramaswany, R, (1999), trata-se de uma consequência natural dos níveis altos de desenvolvimento e industrialização em países pouco afeitos ao setor comercial. Por outro lado, conforme aponta Palma, G. (2005), também se tornou evento cada vez mais prevalente nos países menos desenvolvidos, a exemplo dos latino-americanos Brasil, Argentina e Uruguai, por razões diversas, dentre as quais o da “reprimarização” de suas pautas exportadoras e a crescente falta de competitividade de seus parques industriais; criando assim outro desafio a ser superado por estas economias, o da reindustrialização.

O debate acerca da desindustrialização nacional vem se transcorrendo entre as várias correntes de ideologia econômica presentes no país. Economistas ortodoxos entendem que país atravessa uma fase natural de transformação de sua pauta de

exportações, dado que as oportunidades do mercado internacional de *commodities*, motivadas pela forte entrada da China a partir de 2000, não poderiam ser ignoradas. Conjuntamente, argumentam sob o prisma das vantagens manifestas do Brasil neste tipo mercado, alusivamente à teoria ricardiana. Por fim, ainda defendem que a capacidade instalada da indústria nacional está operando em equilíbrio com a demanda agregada, mantendo-se praticamente inalterada nas últimas duas décadas, o que, em tese, não sustenta a teoria da desindustrialização.

Já os desenvolvimentistas, tidos heterodoxos, advertem para a constante e gradual diminuição simultânea do emprego e da capacidade instalada da indústria nacional nos últimos 30 anos. Apontam para as consequências prejudiciais da abertura comercial desregulada, dos juros altos e do câmbio excessivamente apreciado durante os anos 90. Tais fatores desestimularam a formação bruta de capital da indústria, apressando seu desaparecimento antes de sua completa maturidade.

De acordo com Cano (2012) e Bresser-Pereira e Marconi (2009), como resultado desta política econômica formou-se uma sociedade empresarial rentista e desestimulada ao risco operacional do negócio, dado que os retornos em carteira se mostraram muito mais vantajosos a um risco bem mais baixo, em comparação a o risco do investimento na indústria.

Esta conjuntura inicial formulará as bases para o desdobramento deste estudo, cujo objetivo primordial será fazer um levantamento dos dados mais recentes sobre os níveis de crescimento e maturidade da indústria nacional, comparando-os aos dados contemporâneos da balança comercial; mormente dos últimos 20 anos. Pretende-se com isso, suscitar evidências da desindustrialização brasileira, tanto como decorrência da eventual reprimarização de sua pauta exportadora; ou, como ressaltam Feijó e Oreiro (2010), pelo desaparecimento da industrial nacional antes de sua plena maturidade, associada a uma aparente doença holandesa.

Após a análise dos dados, apresentaremos uma conclusão acerca da afetividade ou não da desindustrialização nacional, corroborados por dados recentes

de instituições como: Banco Central, IPEA-DATA e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, além da bibliografia levantada para pesquisa.

2. Aspectos teóricos da desindustrialização

A literatura sobre desindustrialização surgiu principalmente no Reino Unido e se preocupava em explicar a desaceleração do crescimento econômico.

Na visão da teoria ortodoxa tradicional, o fundamental é que a economia cresça, não importando qual setor esteja liderando este processo. De acordo com esta teoria, o mercado é quem define tanto o crescimento econômico como o setor mais dinâmico em determinado período, o governo não tem que privilegiar setores específicos da economia. O progresso técnico e a acumulação de fatores são os responsáveis pelo crescimento econômico de longo prazo, não sendo relevante a discussão de quem causa o crescimento no curto prazo. Já para autores mais heterodoxos, a ortodoxia exagera na orientação pelo lado da oferta, deixando um pouco de lado a possibilidade de um setor específico conduzir o crescimento econômico.

A teoria heterodoxa enxerga a economia sob outro prisma. Considera que a indústria tem uma função essencial para o crescimento econômico. Sendo assim, o estado deve implementar políticas setoriais objetivando ampliar, sustentar e proteger a economia.

O deslocamento de fatores produtivos de setores que apresentam rendimentos decrescentes para setores com rendimentos crescentes gera crescimento econômico e produz economias de escala dinâmicas. Como a indústria manufatureira é mais eficaz em atender essas particularidades, faz-se essencial sua expansão para que haja tanto crescimento econômico sustentável de longo prazo, como também desenvolvimento estrutural (Kaldor, 1966).

É inegável que exista uma relação próxima e importante entre três componentes essenciais de uma economia: a taxa de crescimento industrial, o setor

de serviços e a taxa de crescimento do PIB. Isto acontece em razão de muitos serviços serem vinculados e dependentes da taxa de crescimento industrial, a exemplo dos setores de varejo e transportes.

Normalmente, adota-se como conceito de desindustrialização a diminuição da participação industrial no produto medida em preços constantes. Rowthorn e Ramaswamy (1999) afirmam que a desindustrialização é a queda persistente da participação do emprego industrial no emprego total de um país ou região. Esta definição ficou conhecida como conceito “clássico” de desindustrialização.

Entretanto, Tregenna (2011) ampliou este conceito ao dizer que desindustrialização é caracterizada também pela redução do valor adicionado da indústria como proporção do PIB e não somente pela diminuição persistente do emprego industrial no emprego total.

Segundo Pedro Ferreira... *et al.* (2013) uma economia apresenta desindustrialização se a participação da indústria no produto for continuamente menor do que a norma internacional.

2.1. Desindustrialização positiva e negativa

Para além dos conceitos citados, existe na literatura uma diferenciação importante sobre a desindustrialização, conhecida como em positiva ou negativa.

A desindustrialização positiva é normalmente esperada, pois trata-se de um reflexo direto do crescimento econômico sustentado, numa economia em pleno emprego e com elevado grau de desenvolvimento. Neste contexto, o crescimento da produtividade no setor manufatureiro é tão rápido, que apesar do aumento da produção verifica-se redução do nível de emprego no setor, seja em termos absolutos ou como proporção do emprego total. No entanto, isso não leva ao desemprego em termos formais, dado que novos empregos são criados no setor de serviços em escala suficiente para absorver os trabalhadores que foram dispensados pela indústria.

Mesmo parecendo contraditório, esse tipo de desindustrialização é considerada um indício de sucesso econômico (Rowthorn; Wells, 1987).

Por outro lado, existe a desindustrialização negativa causada por um declínio relativo no emprego industrial, situação em que os trabalhadores que perderam seus empregos não são absorvidos pelo setor de serviços. Esta é consequência do insucesso econômico, observado quando a indústria passa por dificuldades e não atinge níveis de maturidade¹ suficientes (Rowthorn; Wells, 1987).

2.2. Possíveis causas da desindustrialização

A ligação entre renda *per capita* e emprego industrial foi a verificada por Palma (2007), após analisar uma amostra de 105 países. No caminho percorrido pelo desenvolvimento econômico percebe-se que esta ligação segue uma distribuição chamada de “U invertido”, demonstrando que conforme a renda *per capita* cresce, a contribuição do emprego industrial no PIB dos países inicialmente aumenta, depois estabiliza-se e na sequência cai. Por isso é chamada de U invertido.

O desenvolvimento econômico de um país é intrínseco à desindustrialização. Este processo pode ser dividido em três etapas e é encabeçado por diferentes setores da economia. Na primeira etapa, o setor primário é quem conduz o crescimento. Na segunda a produtividade cresce e o setor industrial ganha evidência, adicionando maior contribuição à renda em comparação ao setor primário e terciário. Por fim, na terceira etapa o progresso do setor terciário é destacado, sustentando a indústria e aumentando a participação na renda. Isto acontece, dado que em algum ponto o desempenho do setor de serviços é maior e extrapola a participação da indústria na composição do PIB. O processo da terceira etapa é o que se chama de desindustrialização. Contudo, é de se esperar que o país nesta fase detenha uma estrutura produtiva diversificada, moderna e com produtividade alta, suficiente para

¹ Por maturidade da indústria entende-se níveis altos de tecnologia e, portanto, alto valor agregado de produção. Ver Kaldor (1979).

impedir problemas de balanço de pagamentos. Espera-se também que este país possua uma *renda per capita* próxima a de países mais desenvolvidos (Silva, 2014).

Desta forma, esta transformação relativa na participação do PIB entre indústria e serviços é intitulada na literatura econômica como um processo de desindustrialização natural.

A partir do momento que a indústria de transformação atinge certo nível de maturidade, o nível de emprego e estrutura produtiva apontam para níveis maiores de expansão, modernização e diversificação do setor de serviços. Este processo é mais intenso do que ocorre na agricultura e em particular na indústria de transformação, que perde seu peso relativo, sendo sucessivamente ultrapassada pelo setor de serviços. Diante deste cenário, devemos compreender tal processo por desindustrialização sob a ótica positiva ou natural, ou seja, é intrínseca ao processo de desenvolvimento de qualquer país (Cano, 2012).

Para Oreiro e Feijó (2010), as condições externas que influenciam a desindustrialização estão associadas ao processo de globalização, derivadas do grau de integração comercial e produtiva das economias. Nesta conjuntura, vários países, a exemplo de China e Alemanha, conseguem se especializar na confecção de produtos manufaturados, enquanto Reino Unido e Estados Unidos na oferta de serviços. Além dessas, outras situações podem ocorrer, tais como: determinado grupo de países pode se destacar na fabricação de produtos intensivos em trabalho qualificado, ao passo que outros podem se especializar na produção de manufaturados que não exijam tal qualificação. Esse modelo de desenvolvimento acarreta uma diminuição relativa do emprego industrial (em termos relativos) no primeiro grupo e um incremento do emprego industrial no segundo grupo.

A desindustrialização também pode ocorrer nos casos em que um país explora e comercializa recursos naturais abundantes. Tal situação pressiona a apreciação do câmbio, provocando uma diminuição no emprego e no valor adicionado de origem industrial, resultando em perda de competitividade da indústria associada ao aumento

do seu déficit comercial. Este cenário adicional afeta a renda *per capita*, dando origem a chamada “doença holandesa (PALMA, 2005).

3. Dados sobre a desindustrialização no Brasil

Os números analisados entre 2010 e 2018 presentes no Gráfico 1, demonstram uma tendência de queda no valor adicionado da indústria de transformação. A linha que representa o Brasil está na mesma direção de quatro estados que estão entre os principais responsáveis pelo volume produzido na indústria de transformação no Brasil. Em 2010, o estado do Rio Grande do Sul tinha uma participação aproximada de 17% em proporção ao PIB, seguido de São Paulo e Minas Gerais. Por sua vez, o estado do Rio de Janeiro foi o que se manteve mais estável no período analisado, apresentando uma leve queda a partir de 2014.

Gráfico 1 - Valor adicionado da indústria de transformação em proporção do PIB em % - (2010 a 2018).

Fonte: IPEA-DATA (2022).

O Gráfico 2, traz a variação percentual na utilização da capacidade instalada da indústria de transformação. No ano de 2008 e 2009 verifica-se uma queda substancial na capacidade instalada. Grande parte desta queda foi consequência da crise financeira de 2008, oriunda de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos com origem no banco *Lehman Brothers*. Esta crise, contaminou rapidamente a economia mundial, tendo o Brasil sentido seus impactos a partir de setembro de 2008. No segundo semestre 2009 verificou-se um crescimento da formação bruta de capital fixo, bem como uma ligeira expansão do consumo das famílias, ambos catalisadores da recuperação parcial da economia no período.

A partir de 2011 verifica-se deterioração na capacidade instalada, mas a partir de 2014 e ao longo de 2015 está deterioração ganharia ainda mais intensidade. O problema continua de 2016, momento do afastamento da Presidenta Dilma Rousseff, até o início de 2018. De maneira geral, neste período o crescimento da demanda agregada não foi consistente, o que prejudicou recuperação da produção e o melhor aproveitamento da capacidade produtiva existente. Além disso, as condições macroeconômicas existentes indicavam recessão no período.

No início de 2020, se constata a queda ainda mais expressiva, representado aproximadamente 30% da capacidade instalada, considerando o intervalo entre julho de 2008 e março de 2020. Cabendo ressaltar que associamos esta diminuição mais recente como um reflexo dos impactos provocados pela pandemia de corona vírus, dado que muitos países sofreram com as retrações similares de suas economias.

De acordo com Franco (2020) o nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) atingiu o menor valor da série histórica iniciada em janeiro de 2001. Em abril, o NUCI atingiu 57,5%, significando que, em média, o setor industrial funcionou com pouco mais da metade da sua capacidade total, configurando o menor nível de produção dos últimos vinte anos. A redução da demanda e a necessidade de fechamento de fábricas fez com que muitos segmentos operassem com menos de 25% da sua capacidade total.

A partir de 2022, o índice volta a crescer como efeito imediato da retomada econômica mundial pós pandemia. Todavia, os vinte anos analisados reforçam uma tendência gradual e contínua da redução da capacidade instalada da indústria de transformação nacional.

Gráfico 2 - Utilização da capacidade instalada da indústria de transformação em Var% (2001-2021).

Fonte: BCB / IPEA-DATA (2022).

O Gráfico 3 demonstra que o nível de emprego na indústria partir de 1987 vem decrescendo de forma contínua e atingiu em 2019 o menor patamar dos últimos 38 anos. Este comportamento sustenta o levantamento divulgado pelo IBGE em 2021, onde a indústria brasileira perdeu no período de seis anos (2013 a 2019), 28,6 mil empresas e mais de 1,4 milhão de postos de trabalho. Outra constatação é que **as indústrias que sobreviveram reduziram seu porte e passaram a pagar salários mais baixos.**

Gráfico 3 – Nível de emprego na indústria (1981 a 2019).

Fonte: BCB / IPEA-DATA (2022).

Por extensão deste raciocínio, o argumento da doença holandesa robustece-se quando se verifica que os setores com maior valor adicionado per capita da indústria vão ficando gradativamente para trás; paradoxalmente, os que proporcionariam maiores retornos crescentes e externalidades positivas. Portanto, restaram como propulsores da economia aqueles setores com menor valor agregado e que não resultam em grande progresso técnico a longo prazo (Bresser Pereira; Marconi 2009).

O Gráfico 4 traz dados das exportações brasileiras para os bens de capital, de consumo semiduráveis e não duráveis, agricultura e pecuária, compilados para o período de 2001 a 2021.

Interessante notar, que para o período analisado, os números da agricultura e pecuária mantiveram a trajetória de crescimento desde 2001, alcançando números recordes em 2021. Por outro lado, tanto as exportações de bens de capital, como a de bens de consumo semiduráveis e duráveis tiveram trajetória de crescimento até meados de 2007. A partir de 2008, verifica-se uma queda significativa nestas duas pautas, que voltaram a se recuperar, aproximando-se dos números de 2007, somente em 2012.

Gráfico 4 – Exportações de bens de capital/consumo e agricultura/pecuária no Brasil (2001 a 2021)

Fonte: BCB / IPEA-DATA (2021).

Porém, a partir de 2013, nota-se novamente uma queda nestas duas áreas, em especial para as exportações de bens de capital que em 2019 acelerou sua trajetória descendente, regredindo ainda mais em 2020 sob o impacto pandemia de corona vírus. Não obstante, isto dá ainda mais robustez ao argumento de Bresser Pereira e Marconi (2009), que afirmam que os setores mais básicos e **com menor valor agregado são os que impulsionam a economia, enquanto a indústria de bens perde espaço gradual. Constituindo assim outra forma de analisar a desindustrialização.**

No Gráfico 5, são apresentados os dados da variação percentual do PIB por setor da economia brasileira: agropecuária, indústria e serviços.

Gráfico 5 – Variação percentual do PIB - agropecuária, indústria e serviços (2000 a 2021).

Fonte: Fonte: BCB / IPEA-DATA (2022)

Conforme se depreende do Gráfico 5, o PIB da agropecuária se manteve acima do percentual da indústria e serviços, principalmente a partir de 2012; atingindo o ápice de sua diferença em 2017, quando ultrapassou os 14%. Chama atenção a variação percentual negativa da indústria em quase todo o período de 2014 a 2020. O Setor de serviços também teve resultado negativo entre 2014 e início de 2017, sendo agravado em 2020 em função da pandemia. Em 2021, volta a crescer sendo alavancado por empresas ligadas aos setores de logística, serviços financeiros e tecnologia da informação.

Importante destacar que em países menos desenvolvidos o setor industrial e o setor de serviços são diretamente relacionados. Isto significa que o desenvolvimento sustentado destes países é afetado de forma negativa por esta relação. Isto se dá porque a mão de obra desempregada pelo setor industrial não é absorvida pelo setor de serviços. Este fato pode ser observado no Gráfico 5, onde a trajetória comportamental destes dois setores é similar. O oposto deste processo ocorre nos países desenvolvidos.

Por outro lado, o setor agropecuário se comportou de maneira oposta em vários momentos, tendo contribuições percentuais positivas na maior parte do período analisado. Apesar de ter certa limitação na agregação de valor aos seus produtos, a agropecuária incorporou mais tecnologia ao seu processo produtivo e se tornou mais intensiva em capital. Outros fatores contribuíram para este desempenho, como o aumento da demanda mundial, em especial da China, forçando o aumento nos preços das *commodities*. A combinação destes elementos contribuiu para saltos expressivos na produtividade e na participação da agropecuária no PIB.

Um dos argumentos conhecidos é que a abertura comercial modificou a estrutura produtiva do Brasil, resultando no crescimento mais acelerado dos produtos mais intensivos em recursos naturais. Com isso, o agronegócio alavancou-se pelas exportações, crescendo bem mais do que outros setores da economia.

Quanto ao Produto Interno Bruto de cada país, sua evolução por setor observada em determinado período de tempo também ajuda a respaldar a proposta teórica da desindustrialização. De acordo com o Gráfico 6 e considerando a evolução na década analisada, a agropecuária teve crescimento de 25,4%, resultado muito superior ao restante da economia.

A indústria neste período encolheu 12,8% e o PIB brasileiro decresceu 1,2%; sugerindo, portanto, que o valor agregado do setor agropecuário em crescimento é inferior aos demais. Esta conclusão é intrínseca, uma vez que mesmo com um crescimento bastante significativo na década analisada, este setor não se mostra capaz de reverter a tendência de queda do PIB nacional quando verificado de forma agregada. Outro dado importante é que a o setor de serviços se manteve baixo em todo o período analisado. De acordo com o IBGE (2021), entre 2012 e 2019 o setor de serviços acumulou uma variação positiva de apenas 0,1%.

Gráfico 6 - Evolução do PIB brasileiro por setor de 2011 a 2020.

Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) (2021).

A chamada maldição dos recursos naturais pode ser interpretada no Brasil como um caso mais modesto de “doença holandesa”. Como bem coloca Bresser-Pereira, 2005a, não há que se comparar o Brasil com países exportadores de petróleo, casos da Venezuela e Arábia Saudita. Contudo, em virtude dos recursos naturais abundantes, que favorecem a produção agrícola e da agroindústria a custos muito baixos, o problema da maldição dos recursos naturais não pode ser subestimado. (Bresser Pereira, 2005a).

4. Análise dos resultados

Como mencionado no tópico 2.1, a literatura faz distinção entre 2 tipos de desindustrialização. Uma sendo considerada negativa ou má desindustrialização e a outra positiva ou boa desindustrialização.

A seguir são feitas três observações que buscam corroborar com a existência de um processo de desindustrialização negativa no Brasil.

A primeira observação é a queda no valor adicionado (VA) da indústria de transformação nos 8 anos analisados (2010 a 2018), evidenciado no Gráfico 1. Nas palavras de Oreiro e Feijó (2010), a desindustrialização não acontece quando a produção industrial está estagnada ou em queda, mas quando o setor industrial perde importância como principal propulsor na geração de empregos e/ ou de valor adicionado para uma determinada economia.

A segunda observação é que a participação da indústria no emprego e no valor adicionado se reduziu nos últimos 10 anos, como demonstrado no Gráfico 3. Esse desemprego industrial se configura um indicador da desindustrialização negativa por dois motivos principais: o primeiro deles é que a indústria nacional não amadureceu o suficiente antes que o seu processo de encolhimento se iniciasse; o outro, é que apenas parte da mão-de-obra industrial vem sendo absorvida pelo setor de serviços, outra grande fatia deslocou-se para o comércio formal e informal; fato que corrobora com um possível processo de desindustrialização sendo iniciado antes do atingimento da maturidade da indústria nacional.

Os Gráficos 5 e 6 respectivamente, ratificam este cenário ao demonstrar que o setor de serviços quase sempre acompanhou o declínio do setor industrial ou se manteve relativamente em patamares bem baixos entre 2011 a 2020.

A terceira observação é que não houve aumento da participação de produtos com maior conteúdo tecnológico e/ou maior valor adicionado na pauta de exportações. Pelo contrário, verifica-se um processo de expansão da pauta exportadora principalmente na direção de *commodities*, produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou baixo conteúdo tecnológico. Isto pode ser caracterizado como um sintoma da ocorrência de “doença holandesa”.

Além disso, verificou-se uma redução nas exportações de bens de capital, além da relativa estabilidade nas exportações de bens de consumo semiduráveis e não duráveis, conforme apresentado no Gráfico 4.

Importante dizer que uma série de fatores também colaboraram para o avanço das exportações de *commodities* nos últimos anos, entre eles estão: recursos naturais

(solo, água e luz) abundantes, diversidade de produtos e um câmbio relativamente favorável até o início de 2015. Após isso, a valorização do real prejudicou a rentabilidade, contudo, o aumento da demanda dos países asiáticos e o crescimento da produtividade da agricultura continuaram a alicerçar este crescimento.

5. Considerações finais

No decurso deste trabalho foram apresentadas algumas teorias acerca da efetividade da desindustrialização brasileira recente. Vimos que autores como Bresser Pereira (2005), Cano (2012), Oureiro e Feijó (2010), entre outros, por motivos distintos, apontam para o avanço da pauta exportadora nacional definida prioritariamente por produtos de baixo valor agregado.

Seja pelo arrefecimento de empregos verificados no sistema produtivo, seja pelo avanço das *commodities* como itens prioritários de exportação, ou mesmo pelo desmonte prematuro da formação bruta de capital; todos eles corroboram no sentido de uma gradual e contínua diminuição de investimentos no setor produtivo, como também no deslocamento de grande parte da mão-de-obra para o setor comercial; elementos que confirmam a precocidade do desaparecimento da indústria nacional. Analisou-se cada item sugerido na teoria em comparação com os dados recentes levantados junto ao IPEA-Data, Banco Central e MDIC, devidamente apresentados nos gráficos 1 a 6 deste trabalho. Dos números apresentados, depreende-se que a indústria nacional apresentou perda de relevância nos últimos 20 anos, expondo redução do nível de empregos e de participação relativa da pauta de exportações, assim como do PIB. Ademais, em contrapartida às reduções verificadas, os números apresentados também apontam para um deslocamento da mão de obra para o setor comercial, fato que teria menos relevância caso este deslocamento decorresse da maturidade do parque industrial nacional, onde segundo Rowthorn e Ramaswany (1999), seria uma consequência natural do avanço tecnológico e do alto valor

agregado da produção. Contudo, não parece ser o caso do parque industrial brasileiro, que apesar de diversificado jamais chegou ao estágio mais elevado de inserção tecnológica e geração de valor.

Os gráficos 3, 4, 5 e 6 indicam claramente esta mudança de direção da indústria, com o emprego no setor industrial em sensível redução, sobretudo a partir de 2000. Para além disso, apresentam neste mesmo período forte aumento do PIB agrário e uma marcante oscilação negativa do setor industrial. Soma-se a isto, o aumento nas exportações de produtos agrícolas, de baixo valor agregado, associada a uma flutuação negativa das pautas de bens semiduráveis e de capital, ambos com maior valor agregado e composição tecnológica mais robusta. Por fim, o gráfico 6 apresenta a forte redução da participação relativa da indústria no PIB, no patamar de 12%, entre 2011 e 2021.

Atribuímos este resultado não apenas como resultante do “boom” de *commodities* do primeiro decênio dos anos 2000, mas, sobretudo, pela sensível redução de investimentos no setor produtivo verificado nos últimos 25 anos. Em linha com o pensamento de Bresser Pereira e Marconi (2009), a apreciação cambial, associada à política de juros altos e à conjuntura internacional favorável ao setor de *commodities*, desincentivou o investimento industrial produtivo, criando um empresariado mais rentista e menos propenso ao risco do negócio. A nosso ver, esta realidade resultou num desequilíbrio do setor manufatureiro nacional de maior valor agregado; na medida em que seu parque industrial vem claramente perdendo relevância no que tange aos investimentos diretos. Este raciocínio estende-se à gradativa e contínua perda de participação no PIB, mormente nos últimos 10 anos, quando se agravou para além de uma queda gradativa (já preocupante por si só), no sentido do desequilíbrio do sistema produtivo como um todo.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Variação percentual do PIB - agropecuária, indústria e serviços. Disponível em: www.bcb.gov.br. Acesso em: 14 ago. 2022.

BRESSER-PEREIRA, Luiz C. Maldição dos recursos naturais. _____, São Paulo, 06 jun. 2005a. Disponível em: <https://www.bresserpereira.org.br/index.php/brazilian-economy/deindustrialization/7980-1548> . Acesso em ago 2022.

BRESSER-PEREIRA, Luiz C; MARCONI, Nelson. **Doença Holandesa e Desindustrialização**: Valor Econômico, nov. 2009

CANO, W. (2012). **A desindustrialização no Brasil**. IE/UNICAMP, jan. 2012 (Texto para Discussão, n. 200).

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA). (2021). Evolução do PIB brasileiro por setor de 2011 a 2020. Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/publicacoes/decada-perdida-nao-para-a-agropecuaria> . Acesso em 30/09/22.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas Econômicas 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9300-contas-nacionais-trimestrais.html> . Acesso em 10/08/2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas Econômicas 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32953-setor-de-servicos-cresce-10-9-em-2021-e-supera-perdas-de-2020> . Acesso em 10/06/2022.

FRANCO, R. de M. **Impactos da pandemia de COVID-19 sobre o Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria de Transformação**. 05/05/2020. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/impactos-pandemia-covid-19-sobre-nivel-utilizacao-capacidade-instalada-industria>

GASQUES, J. G. **Desempenho e crescimento do agronegócio no Brasil**. Brasília: IPEA, fev. 2004 (Texto para discussão, 1009).

IPEADATA. Valor adicionado da indústria de transformação em proporção do PIB. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 14 ago. 2022.

IPEADATA. Nível de emprego na indústria. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 14 ago. 2022.

IPEADATA. Valor adicionado da indústria de transformação em proporção do PIB. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 14 ago. 2022.

IPEADATA. Exportações de bens de capital/consumo e agricultura/pecuária no Brasil. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 14 ago. 2022.

KALDOR, N. (1996). **Causes of Growth and Stagnation in the World Economy**. Londres: Cambridge University Press.

OREIRO, José. Luis; FEIJÓ, Carmem. A. Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. **Revista de Economia Política**, vol. 30, nº 2 (118), pp. 219-232, abril-junho/2010.

PALMA, G. (2005). “Quatro fontes de desindustrialização e um novo conceito de doença holandesa”. **Conferência de Industrialização, Desindustrialização e Desenvolvimento, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo**, Agosto.

PALMA, G. (2007) “**Four Sources of De-Industrialization and a New Concept of the Dutch Disease**”. In: Ocampo, J.A. *Beyond Reforms, Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability*. Stanford: Stanford University Press.

ROWTHORN, R; RAMASWANY, R. *Growth, trade and deindustrialization*. **IMF Staff Papers**, v. 46, n. 1, 1999.

SILVA, J. A. A Questão da Desindustrialização no Brasil. **Revista Economia & Tecnologia (RET)**. Volume 10, Número 1, p. 45-75, Jan/Mar 2014.

TREGENNA, F. (2011). *Manufacturing productivity, deindustrialization and reindustrialization*. United Nations University (UNU)–**World Institute for Development Economics Research (WIDER)**, Sept. 2011 (Working Paper, n. 2011/57).